

В. В. Огоренко, Ю. В. Лященко, О. Й. Мамчур

ВЗАЄМОВПЛИВ КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ З ДИСОМНІЄЮ

Дніпровський державний медичний університет

Authors' Information

Огоренко В.В. – ORCID: [0000-0003-0549-4292](https://orcid.org/0000-0003-0549-4292)

Лященко Ю.В. – ORCID: [0000-0002-1822-0242](https://orcid.org/0000-0002-1822-0242)

Мамчур О.Й. - ORCID: [0000-0001-7919-9742](https://orcid.org/0000-0001-7919-9742)

Summary. Ogorenko V., Liashchenko Y., Mamchur O. **INTERACTION OF CLINICAL-PSYCHOPATHOLOGICAL FEATURES AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS WITH DYSSOMNIA.** - *The Dnipro State Medical University, V. Vernadsky str., 9, Dnipro, 49044, Ukraine; e-mail: malexan@i.ua.* Insomnia has a high comorbidity with affective and anxiety disorders, and in some cases may be an independent risk factor for their occurrence. Existing research shows that the onset of sleep disturbances may occur at the onset of symptoms of anxiety-depressive disorder and quite often precede their relapse. Sleep problems increase the severity of symptoms of anxiety and depressive disorder and may reflect the overall impact of sleep on the ability to regulate emotions, exacerbate the adverse impact of negative life events, and suppress the role of positive emotions, which is detrimental to mental health. The purpose of this study is to study the connections between the leading psychopathological features of anxiety and depressive disorders with sleep disorders and quality of life. To achieve these goals, 120 patients with anxiety-depressive disorders and sleep disorders were studied. The study was conducted using a clinical-psychopathological method supplemented by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), the Ch. Morin (ITI), Integrative Anxiety Test (ITT) (A.P. Bizyuk), Asthenic State Scale (ASS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Mezzich Integrative Quality of Life Index (patient-doctor dyad) and descriptive and analytical statistics. Based on the results of the study, correlations were established between clinical and psychopathological indicators of anxiety and depressive disorders with sleep disorders and the quality of life of patients with these disorders. The degree of their mutual influence was studied and the need to pay special attention to the correction of sleep disorders in the treatment of anxiety and depressive disorders with dissonia was confirmed in order to better improve the quality of life of patients.

Key words: sleep disorder, anxiety, depression, relationship, quality of life.

Реферат. Огоренко В. В., Лященко Ю. В., Мамчур О. Й. **ВЗАЄМОВПЛИВ КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ З ДИСОМНІЄЮ.** Безсоння має високу коморбідність з афективними і тривожними розладами, а в деяких випадках може бути самостійним фактором ризику їх виникнення. Існуючі дослідження демонструють, що початок порушень сну може припадати на момент виникнення симптомів тривожно-депресивного розладу і досить часто передує їх рецидиву. Проблеми зі сном посилюють тяжкість симптомів тривожно-депресивного розладу і можуть відображати загальний вплив сну на здатність регулювати емоції, посилювати несприятливий вплив

негативних життєвих подій і пригнічувати роль позитивних емоцій, що приносить шкоду психічному здоров'ю. Метою даного дослідження є вивчення взаємозв'язків між провідними психопатологічними особливостями тривожно-депресивних розладів з порушеннями сну та якістю життя. Для досягнення поставленої мети було досліджено 120 хворих з тривожно-депресивними розладами з порушеннями сну. Дослідження проводилося за допомогою клініко-психопатологічного методу, який був доповнений Пітсбургським індексом якості сну (PSQI), індексом тяжкості інсомнії Ch. Morin (ITI), інтегративним тестом тривожності (ITT) (О.П. Бізюк), шкалою астеничного стану (ШАС), госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS), інтегративним показником якості життя Mezzich (діада пацієнт – лікар) та методів описової і аналітичної статистики. За результатами проведеного дослідження були встановлені кореляційні взаємозв'язки між клініко-психопатологічними показниками тривожно-депресивних розладів з порушеннями сну та якістю життя пацієнтів з цими розладами. Вивчено ступінь їх взаємовпливу та підтверджено необхідність звертати особливу увагу на корекцію порушень сну при лікуванні тривожно-депресивних розладів з дисомнією з метою більш кращого підвищення якості життя пацієнтів.

Ключові слова: порушення сну, тривога, депресія, взаємозв'язок, якість життя .

Вступ. Відомо, що безсоння має високу коморбідність з афективними і тривожними розладами, а в деяких випадках може бути самостійним фактором ризику їх виникнення [1].

Існуючі дослідження демонструють, що початок порушень сну може припадати на момент виникнення симптомів тривожно-депресивного розладу (зокрема, в 80% випадків тривоги) і досить часто передує їх рецидиву (наприклад, 56% випадків розладу настрою) [2]. Отримані дані відповідають повідомленням про те, що поганий сон є чинником ризику розвитку і підтримки розладів настрою. Проблеми зі сном посилюють тяжкість симптомів тривожно-депресивного розладу і можуть відображати загальний вплив сну на здатність регулювати емоції [2], посилювати несприятливий вплив негативних життєвих подій і пригнічувати роль позитивних емоцій, що приносить шкоду психічному здоров'ю [3-7].

Згідно сучасним стандартам контролю емоційної поведінки, регулювання емоцій включає три завдання: 1) усвідомлення потреби в такому регулюванні; 2) прийняття рішення про те, як слід вчинити; 3) введення у дію стратегії регулювання. Припускається, що погана якість сну може негативно вплинути на будь-яке (або на всі) з трьох завдань, пов'язаних з ефективним регулюванням емоцій, що певною мірою пояснює взаємозв'язок між проблемним сном і психічним здоров'ям [3-7].

У низці досліджень увага акцентувалася на взаємозв'язку якості сну і задоволеності життям як компонентом суб'єктивного благополуччя. Було встановлено, що депресивні симптоми та задоволеність життям значною мірою пов'язані з якістю сну, підкреслюючи важливість впливу стабільних і динамічних особливостей настрою на патерни сну. Результати досліджень показали, що ці взаємозв'язки особливо проявляються у людей з нижчим рівнем задоволеності життям. Зокрема, було продемонстровано, що особи з симптомами депресії мали набагато гіршу якість сну, якщо вони мали низький рівень задоволеності якістю життя [8].

В цілому, проведені дослідження показують, що порушення сну можуть слугувати важливим чинником ризику виникнення, персистування і рецидиву депресії [9].

Враховуючи вищевикладене, ступінь причинно-наслідкового зв'язку між проблемним сном і погіршенням психічного здоров'я, а також заходи, спрямовані на поліпшення сну і зменшення ризику розвитку розладів психічного здоров'я, вимагають подальшого детального вивчення [5].

Мета дослідження. Дослідити взаємозв'язки між провідними психопатологічними особливостями тривожно-депресивних розладів з порушеннями сну та якістю життя пацієнтів.

Матеріали та методи. Для досягнення мети було досліджено 120 хворих з тривожно-депресивними розладами, серед яких були 38 (31,6%) хворих зі змішаним тривожно-депресивним розладом, 10 хворих (8,3%) з тривожно-фобічним розладом, 12 (10,0%) – з генералізованим тривожним розладом, 32 (26,7%) органічним емоційно-

лабільним розладом, 28 (23,3%) хворих з органічним тривожним розладом. Діагноз був встановлений відповідно до критеріїв МКХ - 10.

Дослідження проводилось за допомогою клініко-психопатологічного методу, який був доповнений Пітсбургським індексом якості сну (PSQI), індексом тяжкості інсомнії Ch. Morin (ITI), інтегративним тестом тривожності (ІТТ) (О.П. Бізюк), шкалою астеничного стану (ШАС), госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS), інтегративним показником якості життя Mezzich (діада пацієнт – лікар) та методів описової і аналітичної статистики.

Статистична обробка результатів дослідження проводилась за допомогою персонального комп'ютера з використанням програмних продуктів Microsoft Excel (Microsoft Office 2016 Professional Plus, Open License 67528927), STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA) та MedCalc Statistical Software trial version 20.009 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; <https://www.medcalc.org>; 2021).

Кореляційний аналіз проводився з розрахунком коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена (r_s). Коефіцієнт кореляції у діапазоні $0,65 \leq |r| < 1$ вказував на сильний кореляційний зв'язок; $0,25 \leq |r| < 0,7$ – на зв'язок середньої сили; $0 < |r| < 0,25$ – на слабкий кореляційний зв'язок.

Для аналізу взаємозв'язку між двома підмножинами кількісних ознак використовувався канонічний кореляційний аналіз з розрахунком коефіцієнту канонічної кореляції (R), канонічних коренів та їх ваги.

Множинний логістичний регресійний аналіз виконували із розрахунком показників відношення шансів (ВШ) та 95 % довірчих інтервалів (95 % ДІ). Для визначення дискримінаційної здатності отриманої логістичної моделі проводився ROC-аналіз (Receiver Operating Characteristic curve analysis), що включав визначення площі під ROC-кривою (AUC – Area under the curve) з 95 % довірчим інтервалом, а також показників чутливості (Se) та специфічності (Sp). Значення площі під ROC-кривою інтерпретували у показниках прогностичної точності: 0,9-1,0 – відмінна; 0,80,9 – дуже добра; 0,7-0,8 – добра; 0,6-0,7 – середня; 0,5-0,6 – незадовільна.

Критичне значення рівня статистичної значимості (p) для всіх видів аналізу приймалося $< 5\%$ ($p < 0,05$).

Результати і їх обговорення. Відповідно до отриманих результатів, показники ситуативної тривоги і особистісної тривожності корелювали з показниками тяжкості інсомнії – виявлені статистично значимі зв'язки переважно середньої сили. Показано, що при підвищенні рівня тривожності збільшувався ступінь тяжкості інсомнії і навпаки.

Продемонстровано, що показники за шкалами HADS та ІТТ також корелювали між собою. При первинному обстеженні до початку лікування встановлено, що з показниками субшкали тривоги «Т» в тесті HADS корелювали наступні шкали за ІТТ: соціальні реакції захисту СТ – С ($r_s=0,29$; $p=0,001$); компонент емоційного дискомфорту СТ – О ($r_s=0,23$; $p=0,011$); астеничний компонент СТ – О ($r_s=0,26$; $p=0,005$); соціальні реакції захисту СТ – О ($r_s=0,18$; $p=0,043$); загальний СТ – О ($r_s=0,25$; $p=0,005$). При цьому з показниками субшкали депресії «Д» в тесті HADS корелювали компонент емоційного дискомфорту СТ – С ($r_s=0,26$; $p=0,004$); фобічний компонент СТ – С ($r_s=0,29$; $p=0,001$); компонент тривожної оцінки перспектив СТ – С ($r_s=0,25$; $p=0,005$); соціальні реакції захисту СТ – С ($r_s=0,25$; $p=0,001$).

Отже, з урахуванням проведеного кореляційного аналізу встановлено, що з параметрами субшкали тривоги «Т» в тесті HADS корелюють переважно показники шкали особистісної тривожності за ІТТ, тоді як з параметрами субшкали депресії «Д» в тесті HADS – показники шкали ситуативної тривоги за інтегративним тестом тривожності.

Крім того, продемонстровано, що загальні показники якості сну сильними зв'язками корелювали із показниками тяжкості інсомнії: коефіцієнт рангової кореляції Спірмена при первинному обстеженні складав $r_s=0,75$ ($p < 0,001$).

Результати рангового кореляційного аналізу зв'язку індексу тяжкості інсомнії та якості сну з даними психометричних досліджень наведено у таблиці 1

За даними кореляційного аналізу встановлений взаємозв'язок між тяжкістю інсомнії та індексом якості сну з ситуативною тривоною й особистісною тривожністю за

інтегративним тестом тривожності, астенією та більшістю показників оцінки якості життя. При цьому в останньому випадку виявлено зворотний характер зв'язку: чим більша тяжкість інсомнії та гірша якість сну, тим нижчі показники якості життя пацієнта.

Також, якість життя за різними оцінками пов'язана зворотними кореляційними зв'язками з тривогою, депресією, астенією, тяжкістю інсомнії та якістю сну. Цей факт свідчить про те, що погіршення зазначених показників призводить до зниження якості життя пацієнтів.

Таблиця 1

Кореляційні взаємозв'язки між тяжкістю інсомнії за ІТІ, індексом якості сну за PSQI та іншими дослідженими показниками у хворих при первинному обстеженні (коефіцієнти рангової кореляції Спірмена r_s)

Показники	ІТІ		PSQI	
	r_s	p	r_s	p
Група	0,27	0,003	0,34	<0,001
Стать	-0,14	0,131	-0,09	0,321
Вік	0,13	0,152	0,22	0,017
Тест HADS, тривога	-0,02	0,828	0,07	0,471
Тест HADS, депресія	-0,09	0,306	-0,05	0,594
ІТТ СТ-С	0,43	<0,001	0,31	0,001
ІТТ СТ-О	0,50	<0,001	0,45	<0,001
ШАС	0,4	<0,001	0,41	<0,001
ЯЖ ІП (О)	-0,41	<0,001	-0,21	0,019
ЯЖ СБ (О)	-0,27	0,003	-0,09	0,308
ЯЖ ВСР (О)	-0,47	<0,001	-0,26	0,004
ЯЖ ЗЖО (О)	-0,41	<0,001	-0,27	0,003
ЯЖ ІП (Л)	-0,42	<0,001	-0,23	0,01
ЯЖ СБ (Л)	-0,31	<0,001	-0,16	0,089
ЯЖ ВСР (Л)	-0,47	<0,001	-0,28	0,002
ЯЖ ЗЖО (Л)	-0,4	<0,001	-0,26	0,004

Продемонстровано, що при первинному обстеженні інтегративний показник якості життя сильними зв'язками корелював з показником ситуативної тривоги за ІТТ: за даними самооцінки пацієнтів – $r_s = -0,48$ ($p < 0,001$); за результатами оцінки лікаря – $r_s = -0,52$ ($p < 0,001$).

З урахуванням значної кількості внутрішньогрупових та міжгрупових зв'язків, було проведено канонічний кореляційний аналіз для груп змінних, що характеризують психопатологічний стан пацієнтів (стан депресії, тривоги, астенії, якості сну пацієнтів) та показників якості життя обстежених пацієнтів.

В результаті проведеного канонічного кореляційного аналізу розраховано 6 канонічних коренів, один з яких виявився статистично значимим ($p < 0,05$) і аналізувався в подальшому. Коефіцієнт канонічної кореляції між психопатологічними показниками та комплексом показників якості життя складав $R = 0,71$ ($\chi^2 = 134,14$; $p < 0,001$), що дозволило стверджувати про наявність сильного зв'язку між дослідженими параметрами.

Результати канонічного кореляційного аналізу представлені у табл. 2 та на рис. 1.

Отриманий канонічний корінь витягував 100 % дисперсії з лівої множини змінних (психопатологічних показників) і 99,4 % – з правої множини змінних (показників якості життя пацієнтів). Незалежні канонічні змінні (тривога за HADS, депресія за HADS, загальний показник ситуативної тривоги за ІТТ, загальний показник особистісної тривожності за ІТТ, астенія за ШАС, тяжкість інсомнії за індексом тяжкості інсомнії Ch. Morin, якість сну за Пітсбурзьким опитувальником якості сну PSQI) здатні пояснити 100,0 % варіабельності психопатологічного стану обстежених пацієнтів, а показники якості життя

за сферами та в особистісних і лікарських оцінках – 99,4 % варіабельності показників якості життя хворих.

Спільна надмірність при заданій другій множині показників – величина, яка показує, наскільки реальна змінність показників у одній їх множині пояснюється іншою множиною. Спільна надмірність згідно отриманих даних показала, що за значеннями з лівої множини показників (психопатологічних показників) можна пояснити 22,1 % дисперсії показників якості життя, а за значеннями показників правої множини (показниками якості життя) – 38,9 % дисперсії комплексу показників психопатологічного стану обстежених хворих. Отже, показники якості життя хворих на 22,1 % формуються за рахунок сумісного впливу тривожності, депресії, астенії, тяжкості інсомнії та якості сну обстежених пацієнтів.

Таблиця 2

Факторна структура та канонічні ваги для множини змінних, що характеризують психопатологічний стан та якість життя у обстежених пацієнтів

Показники	Канонічні ваги	Структурні коефіцієнти/ Навантаження канонічних факторів	Пояснена дисперсія	Спільна надмірність
<i>Ліва множина показників (психопатологічні показники)</i>				
Тривога за HADS	0,111	0,226	100,0 %	22,1 %
Депресія за HADS	0,096	0,251		
Загальний ІТТ – СТ	0,578	0,825		
Загальний ІТТ – СТ–О	0,160	0,623		
Астенія за ШАС	0,321	0,645		
Тяжкість інсомнії за ІПІ	0,399	0,681		
Якість сну за PSQI	-0,215	0,486		
<i>Права множина показників (показники якості життя)</i>				
ЯЖ ІП (О)	-0,171	-0,890	99,4 %	38,9 %
ЯЖ СБ (О)	0,189	-0,755		
ЯЖ ВСР (О)	0,090	-0,932		
ЯЖ ЗЖО (О)	0,111	-0,799		
ЯЖ ІП (Л)	-2,313	-0,957		
ЯЖ СБ (Л)	0,536	-0,841		
ЯЖ ВСР (Л)	-0,160	-0,994		
ЯЖ ЗЖО (Л)	0,884	-0,858		

Примітки: загальний ІТТ-СТ – загальний показник ситуативної тривоги; загальний ІТТТОТ – загальний показник особистісної тривожності; ІП – інтегративний показник; СБ – суб'єктивне благополуччя; ВСР – виконання соціальних ролей; ЗЖО – зовнішні життєві обставини; О – за даними самооцінки; Л – за даними оцінки лікаря

Структурні коефіцієнти або навантаження канонічних факторів представляють собою кореляції між змінними з множини з відповідними канонічними змінними.

З числа психопатологічних показників найбільше навантаження на канонічний фактор показників якості життя виявляв загальний рівень ситуативної тривоги за інтегративним тестом тривожності (0,825), тяжкість інсомнії (0,681), рівень астенії (0,645) та загальний рівень особистісної тривожності за інтегративним тестом тривожності (0,623), які сильними та середніми зв'язками корелювали з даною об'єднаною канонічною змінною – якістю життя пацієнтів.

Серед правої множини показників найсильніше корелювали з канонічною змінною психопатологічних показників сфера виконання соціальних ролей за даними самооцінки пацієнтів (-0,932) та об'єктивної оцінки лікарів (-0,994), а також інтегративний показник якості життя за оцінкою лікарів (-0,957).

Чим більше абсолютне значення канонічної ваги, тим більший внесок відповідного показника у значення канонічної змінної. Отже, найбільший внесок у групу показників лівої множини (показників психопатологічного стану) здійснювали загальний рівень ситуативної тривоги за ІТТ (канонічна вага – 0,578), тяжкість інсомнії за ІТІ Ch. Morin (0,321), астенія за ШАС (0,321) та індекс якості сну за PSQI (-0,215).

У праву множину показників (показники якості життя) найбільший внесок в значення канонічної змінної вносили показники інтегративної оцінки якості життя на думку лікарів (канонічна вага: -2,313), зовнішні життєві обставини з огляду фахівців (0,884) та суб'єктивне благополуччя з точки зору спеціалістів (0,536). Слід зауважити про більш вагомий внесок оцінок якості життя за об'єктивними оцінками лікарів та менший – за даними суб'єктивної особистої оцінки пацієнтів.

Рис. 1. Канонічний кореляційний взаємозв'язок між показниками психопатологічного стану (ліва множина показників – тривога за HADS, депресія за HADS, загальний ІТТ СТ–С, загальний ІТТ СТ–О, астенія за ШАС, тяжкість інсомнії за ІТІ Morin, якість сну за PSQI) та показниками якості життя пацієнтів (права множина показників – ЯЖ ПІ (О), ЯЖ СБ (О), ЯЖ ВСР (О), ЯЖ ЗЖО (О), ЯЖ ПІ (Л), ЯЖ СБ (Л), ЯЖ ВСР (Л), ЯЖ ЗЖО (Л)) у обстежених пацієнтів до лікування

Примітка: пояснення абрєвіатур наведені у табл. 2

Висновки

Таким чином, були встановлені взаємовпливи між клініко-психопатологічними показниками та якістю життя пацієнтів з тривожно-депресивними розладами з порушеннями сну.

На підставі проведеного канонічного кореляційного аналізу було встановлено, що вивчені психопатологічні показники (у порядку спадання: загальний індекс ситуативної тривоги за інтегративним тестом тривожності, тяжкість інсомнії, рівень астенії, загальний показник особистісної тривожності за інтегративним тестом тривожності, індекс якості сну за Пітсбурзьким опитувальником (PSQI), депресія за HADS та тривога за HADS) впливають на якість життя обстежених пацієнтів і здатні пояснити 22,1 % змінності вивчених показників якості життя, які в свою чергу на 38,9 % формують психопатологічний стан пацієнтів (у порядку спадання: виконання соціальних ролей за оцінками лікарів,

інтегративний показник якості життя за оцінками лікарів, виконання соціальних ролей на думку пацієнтів, інтегративний показник якості життя на думку пацієнтів, зовнішні життєві обставини за оцінками лікарів, суб'єктивне благополуччя за оцінками лікарів, зовнішні життєві обставини та суб'єктивне благополуччя на думку пацієнтів).

Література / References:

1. PACE-Schott EF, Germain A, Milad MR. Effects of sleep on memory for conditioned fear and fear extinction. *Psychol Bull.* 2015 Jul;141(4):835-57. DOI: 10.1037/bul0000014
URL: <https://uvnnpn.com.ua/upload/iblock/ead/eadadd2e6f00ebfc9b776be845e45d37.pdf>
2. Klumpp H, Roberts J, Kapella MC, Kennedy AE, Kumar A, Phan KL. Subjective and Objective Sleep Quality Modulate Emotion Regulatory Brain Function in Anxiety and Depression. *Depress Anxiety.* 2017;34(7):651-60. DOI: 10.1002/da.22622
3. O'Leary K, Bylsma LM, Rottenberg J. Why might poor sleep quality lead to depression? A role for emotion regulation. *Cognit Emot.* 2017;31(8):1698-706. DOI: 10.1080/02699931.2016.1247035
4. Palmer CA, Alfano CA. Sleep and emotion regulation: an organizing, integrative review. *Sleep Med Rev.* 2017;31:6-16. DOI: 10.1016/j.smrv.2015.12.006
5. Scott AJ, Webb TL, James MM, Rowse G, Weich S. Improving sleep quality leads to better mental health: A meta-analysis of randomised controlled trials. *Sleep Med Rev.* 2021 Dec;60:101556. DOI: 10.1016/j.smrv.2021.101556
6. Vandekerckhove M, Wang Y. Emotion, emotion regulation and sleep: an intimate relationship. *Aims Neurosci.* 2018;5(1):1-17. DOI: 10.3934/Neuroscience.2018.1.1
7. Zhang J, Lau EY, Hsiao JH. Using emotion regulation strategies after sleep deprivation: ERP and behavioral findings. *Cognit Affect Behav Neurosci.* 2019;19(2):283-95. DOI: 10.3758/s13415-018-00667-y
8. Lacruz ME, Schmidt-Pokrzywniak A, Dragano N, Moebus S, Deutrich SE, Möhlenkamp S, et al. Depressive symptoms, life satisfaction and prevalence of sleep disturbances in the general population of Germany: results from the Heinz Nixdorf Recall study. *BMJ Open.* 2016;6(1):e007919. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-007919
9. Pillai V, Cheng P, Kalmbach DA, Roehrs T, Roth T, Drake CL, et al. Prevalence and Predictors of Prescription Sleep Aid Use among Individuals with DSM-5 Insomnia: The Role of Hyperarousal. *Sleep.* 2016;39(4):825-32. DOI: 10.5665/sleep.5636

Внесок авторів/authors' contribution:

Автори зазначають про рівний внесок у написання роботи.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts on Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 19.07.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування